

ПЕРЕХОД СТЕКЛО — КРИСТАЛЛ В КЕРАМИКЕ

$\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$

¹Тураев Э.Ю., ²Зоиров. Н

¹ТерДУ Математика физика фанлари доктори, профессор, ²ТерДУ магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115696>

Аннотация. В этой статье высокотемпературные сверхпроводники $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_{n-1}\text{Cu}_n\text{O}_x$ могут быть получены путем кристаллизации стеклообразного материала, однако отсутствует соответствие составов исходного стекла и кристалла.

Ключевые слова: высокотемпературные сверхпроводники, аморф, кристаллизации, мессбауэровской спектроскопии, изотопе, керамической технологии.

Abstract. In this article, high-temperature superconductors $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_{n-1}\text{Cu}_n\text{O}_x$ can be obtained by crystallization of glassy material, but there is no correspondence between the compositions of the original glass and the crystal.

Keywords: high-temperature superconductors, amorphous, crystallization, Mössbauer spectroscopy, isotope, ceramic technology.

Высокотемпературные сверхпроводники $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_{n-1}\text{Cu}_n\text{O}_x$ могут быть получены путем кристаллизации стеклообразного материала, однако отсутствует соответствие составов исходного стекла и кристалла [1].

Одна из причин такого несоответствия — различие структур аморфных и кристаллических модификаций Bi-керамик, Учитывая сложность их химического состава, трудно надеяться на успешное сопоставление структур стекла и кристалла методами дифракции рентгеновских лучей.

В этом отношении перспективен метод мессбауэровской спектроскопии, использованный нами для выяснения влияния перехода стекло — кристалл на структуру ближнего порядка в силикатных системах [2]. Однако для систем'типа $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_{n-1}\text{Cu}_n\text{O}_{4+2n}$ применение традиционного варианта мессбауэровской спектроскопии на примесных атомах ^{57}Fe вряд ли возможно, поскольку нельзя а priori ожидать замещения примесными атомами определенных узлов кристаллической решетки или структурной сетки стекла. Поэтому мы воспользовались эмиссионным вариантом мессбауэровской спектроскопии на изотопе ^{67}Cu (^{67}Zn): дочерние атомы $^{67}\text{Zn}^{2+}$ после распада материнских атомов ^{67}Cu находятся в медных узлах, параметры мессбауэровских спектров несут информацию о природе локального окружения атомов меди [3]. В качестве объекта исследования выбрали керамику номинального состава $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x(2223)$.

Образцы состава 2223 синтезировали по керамической технологии [1], затем керамику плавляли в платиновом тигле и расплав закачивали между двумя медными блоками при 200°C . На поверхность стекла наносили раствор $^{67}\text{SiCl}_2$ и проводили диффузионный отжиг при 400°C в течение 20 мин. Согласно результатам рентгеноструктурного анализа, аналогичная процедура для контрольных образцов не привела к кристаллизации, материал оставался в полупроводниковом состоянии вплоть до 4,2 К. Для получения кристаллического материала после диффузионного отжига проводили отжиг при 870°C в течение 4 ч, что позволило добиться практически полной кристаллизации стекла, причем основную долю материала составила фаза $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$

(2212). Температура перехода в сверхпроводящее состояние для кристаллических образцов — 80 К.

Для стеклообразных и кристаллических образцов мессбауэровские спектры представляли собой квадрупольные триплеты, отвечающие единственному состоянию центров $^{67}\text{Zn}^{2+}$. Переход стекло — кристалл не сопровождался заметным изменением величины постоянной квадрупольного взаимодействия e^2Q_q и параметра асимметрии N тензора градиента электрического поля (ГЭП) (здесь eQ — квадрупольный момент ядра ^{67}Zn ; eq — главная компонента тензора ГЭП на ядре ^{67}Zn), хотя для стеклообразных образцов наблюдалось заметное уширение спектров (см. данные выше), что не является неожиданным: уширение мессбауэровских спектров характерно для стеклообразных материалов и объясняется отсутствием в них дальнего порядка.

Мессбауэровский спектр $^{67}\text{Cu}(^{67}\text{Zn})$ стеклообразной (а) и кристаллической (б) Вi-керамик. (Показано положение компонент квадрупольных триплетов)

Эмиссионные мессбауэровские спектры $^{67}\text{Cu}(^{67}\text{Zn})$ снимали при 4,2К с поглотителем ^{67}ZnS . Результаты обработки типичных спектров $^{67}\text{Cu}(^{67}\text{Zn})$ (рисунок) представлены ниже:

Состояние

Состояние	e^2Q_q , МГц	N	Γ , мкм/с
Стекло			
Кристалл	$13,0 \pm 0,6$	$< 0,2$	$5,2 \pm 0,3$
	$12,8 \pm 0,5$	$< 0,2$	$9,0 \pm 0,3$

Примечание. e^2Q_q — постоянная квадрупольного взаимодействия, N — параметр асимметрии, Γ — ширина спектральной линии.

По данным [4], диффузионное легирование металлооксидов меди изотопом ^{67}Cu гарантирует вхождение атомов ^{67}Cu в нормальные узлы решетки. Исходя из этого мы также считаем, что параметры эмиссионных мессбауэровских спектров $^{67}\text{Cu}(^{67}\text{Zn})$ стеклообразных и кристаллических Вi-керамик отвечают центрам $^{67}\text{Zn}^{2+}$ в нормальных медных узлах.

В частности, исходя из результатов рентгеноструктурного анализа спектры кристаллических образцов следует отнести к центрам $^{67}\text{Zn}^{2+}$ в узлах меди решетки $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_x$. Этот вывод согласуется также со структурными данными работы [5], согласно которым, атомы меди в решетке 2212 занимают единственную

кристаллографическую позицию. По-видимому, и в структуре стекла локальное окружение атомов меди близко к таковому в решетке керамики 2212. Действительно, хотя номинальный состав стеклообразного материала отвечал $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$, мессбауэровские спектры стекол отвечали единственному состоянию центров ^{67}Zn , тогда как в структуре керамики 2223 атомы меди занимали две структурно неэквивалентные позиции Си(1) и Си(2), заселенные как 1:2 [6, и в экспериментальном спектре следовало ожидать наложения двух квадрупольных триплетов. В пользу сделанного вывода свидетельствует и близость величин e^2Qq для кристаллических и стеклообразных образцов.

Таким образом, номинальный состав 2223 синтезированных стекла и кристалла не отвечает реальному фазовому составу материала: использованный режим получения приводит к реализации гетерогенной системы (и стекла, и кристалла), в которой большая часть атомов меди находится в составе структурных единиц, характерных для соединения

REFERENCES

1. Donglu Shi, Ming Tong, Borley M. S. et al. //Phys. Rev. B. 1989. Vol. 40. P. 2247.
2. Халилев В. Д. Тураев Э. Ю. Серегин П. П. и др // Физика и химия стекла. 1990. Т. 16. С. 310.
3. Мастеров В. Ф., Насредин Ф. С., Серегин П. П. //Сверхпроводимость. Сер. ФХТ. 1990/Т. 3. С. 449.
4. Мастеров В. Ф. Насредин Ф.С., Саидов Ч. С. и др. //ФТТ. 1992. Т. 33. Вып. 10
5. Yvon K Francois M //Z. Phys. B. 1989. Vol. 76. P. 413. [6]. Garrilo-Cabrero W. Gopel W. //Physica C. 1989. Vol. 161. P. 37